

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Dilnavoz Abdurahimova

**ENAXON SIDDIQOVA SHE'RLARIDA QO'LLANGAN
METAFORALARNING SEMANTIK TAHLILI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

★★★★★
HONORED
MENTION
★★★★★

YOUR
SEAL